

КОМИЛ ХОРАЗМИЙ ДЕВОНИНИНГ ЖАНРИЙ ТАРКИБИ ТЎҒРИСИДА

Нуриддинов Шаҳобиддин

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13788451>

Аннотация. Ушбу мақола ўзбек адабиётининг йирик вакили Комил Хоразмий девонининг жанрий таркиби тадқиқига бағишланган.

Мақолада шоир девонининг мамлакатимиз ва хориждаги фондларда сақланаётган қўлёзма ва тошбосма манбалари ўзаро қиёсий таҳлил қилинган. Девондан ўрин олган лирик асарларнинг жанрлар бўйича таснифи келтирилиб, уларнинг сонига аниқлик киритилган.

Девон нусхаларини қиёслаш жараёнида уларда учрайдиган айрим матний тафовутлар тадқиқ қилинган.

Калим сўзлар: девон, қўлёзма, тошбосма, лирик жанр, мисра, байт, банд.

Ўзбек мумтоз шеърятининг забардаст вакили Комил Хоразмий девонининг бир неча қўлёзма ва тошбосма нусхалари етиб келган бўлса-да, унинг муаллиф дастхати маълум эмас. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фондида “Девони Комил” номи билан бешта қўлёзма, учта тошбосма сақланади. Шоир асарлари киритилган тўпламлар, 1961 йилда адабиётшунос Раҳмат Мажидий томонидан тайёрланган “Танланган шеърлар” нашри ана шу манбаларга асосланган. Комил девонининг 1975 йилда амалга оширилган нашрида эса Шарқшунослик институти фондидаги 1949 ва 1025 рақамли қўлёзмаларга таянилган[2:14]. Комил ижодини тадқиқ қилган М.Юнусов ҳам мазкур икки қўлёзмани “шоирнинг ҳамма асарларини ўз ичига олган, мукаммал деб ҳисоблаш мумкин бўлган” нусхалар эканини қайд этади[6:55-56]. Олимнинг бу фикрини мутлақо тўғри деб қараш бироз баҳсли масала. Негаки, Комил Хоразмийнинг нафақат ушбу икки нусха, балки девон қўлёзма ва тошбосмаларининг ҳеч бирига кирмаган шеърлари ҳам мавжуд. Шунга кўра Комил Хоразмий лирик меросидан ўрин олган шеърларни уч гуруҳда таснифлаш мумкин: 1. Девон манбаларидан ўрин олган шеърлар; 2. Мусаввада ва баёзлардан ўрин олган шеърлар; 3. Иморатлар пештоқига битилган шеърлар.

1. Девон манбаларидан ўрин олган шеърлар. Шоир назмий меросининг салмоқли қисми унинг қўлёзма ва тошбосма девонларидан ўрин олгани шубҳасиз. Маълумки, “девонлар Шарқ адабиётида шоирларнинг ижодини ўрганишдаги биринчи асосий манбалар ҳисобланади”[8:112]. Комил лирик меросини тадқиқ қилишда ҳам унинг девони етакчи манбадир. Аслида шоир девони қўлёзма ва тошбосмаларининг ҳеч бирини мукаммал деб даъво қилиб бўлмайди. Шеърлар сонига кўра нисбатан каттароқ ҳажмдаги нусхаларда ҳам матний нуқсонлар мавжуд. Девоннинг қўлёзма ва тошбосма нусхалари устида олиб борилган изланишлар натижасида аксарият шеърларнинг барча нусхаларда учраши кузатилса, айрим шеърлар икки ёки уч, ҳатто биргина нусхада учраши ҳам аниқланди. Комил адабий меросида ўн учта лирик жанрга мансуб шеърлар ўрин олган. Девон нусхалари таркибидан жой олган шеърлар сони қуйидаги жадвалда берилди:

Сақланиш рақами	1949	1025	922/III	1035/IV	1119/IV	9881	8953	237
Кўчирилган ёки нашр этилган санаси	1895	1895	1903	1900	1903	1880	1895	1910

Ғазал	200	204	204	170	183	74	136	126
Мустазод	1	1	1	1	1	-	1	1
Мураббаъ	2	2	2	1	1	1	1	
Мухаммас	33	33	33	30	33	31	32	24
Мусаддас	10	10	10	3	10	5	6	6
Мусаббаъ	1	1	1	1	1	-	-	
Мусамман	1	1	1	1	1	1	1	1
Қасида	6	5	4	4	4	4	5	4
Маснавий	6	5	2	5	5	5	2	6
Муаммо	3	3	3	-	-	-	-	-
Таърих	13	13	11	12	12	10	13	11
Рубойй	13	13	13	15	14	2	11	11
Баҳри тавил	1	1	1	1	1	1	1	1

Шунингдек, “Девони Комил”нинг хорижий мамлакатлар кутубхоналаридаги қўлёзма асарлар фондларида сақланаётган нусхалари ҳам мавжуд. Хусусан, девоннинг бир нусхаси Санкт-Петербургдаги Шарқ қўлёзмалари институти Самойлович коллекциясида (В 1890 ашё рақами билан) сақланади. Ушбу қўлёзмадан шоирнинг ғазал, мустазод, муаммо, мухаммас, мусаддас, марсия, мусамман, қасида, таърих ва баҳри тавил жанрларида яратилган асарларидан таркиб топган. Қўлёзма ҳижрий 1320 (м. 1902-1903) йилда насталик хатида кўчирилган бўлиб, 1908 йилда А.Н.Самойлович томонидан фондга тақдим қилинган. Бундан ташқари, девоннинг яна бир нусхаси Туркиядаги Сулаймония қўлёзмалари кутубхонасининг Ҳожи Маҳмуд Афанди тўпламида сақланади. Мазкур нусхада шоир қаламига мансуб 119 та ғазал, 32 та мухаммас, 5 та мусаддас, 11 та таърих, 4 та қасида, 5 та маснавий, биттадан мураббаъ, мусамман жанрларидаги шеърлар ва баҳри тавил ўрин олган. Девон сўнгида колофон йўқлиги сабабли қўлёзманинг котиби ва китобат йили маълум эмас.

Девон қўлёзмаларининг сўнгида котиблар томонидан берилган қайдларга кўра уларнинг кўчирилган санаси маълум. Улар орасида 1949 рақамли қўлёзманинг кўчирилган йили (нусханинг ўзида қайд қилинмаган) “Шарқ қўлёзмалари тўплами”да “1313/1895-1896” деб кўрсатилган бўлса-да, қўлёзма мазкур санадан биров аввал кўчирилган бўлиши мумкин. Биринчидан, ушбу қўлёзмада ғазаллар сони кейинги нусхаларга қараганда тўртта кам. Маълумки, шоирнинг ўзи ёки қўлёзма котиби кейинги нусхаларни кўчиришда уни янги шеърлар билан тўлдириб борган. Иккинчидан, 1025 ва 922/III рақамли қўлёзмалар матнида кўшилган ғазалларнинг мазмуни шундай хулоса чиқаришга асос бўлади. “*Манга, эй пари кўб итоб айлама*”, “*Рақиб хорлар иззатмаоб ўлди яна, афсус*”, “*Қолиб аҳбобдин танҳоу зор ўлгонга йиғларман*” ғазаллари замона аҳлидан норозилик, дунё ишларидан дилгирлик ҳамда умрнинг бевафолигидан надомат мазмунидаги ғазаллар шоир ҳаётининг сўнги йилларида яратилган ва ушбу икки нусхага киритилган. 1949 рақамли қўлёзма сўнгида шоирнинг 1891 йилдаги Тошкент сафари таассуротлари натижасида ёзилган қасидаси ўрин олгани эса нусханинг 1891 – 1895 йиллар оралиғида кўчирилган деган хулосага олиб келади.

Комил Хоразмийнинг турли жанрлардаги шеърлари XIX асрнинг 60-йилларида кўчирилган баёзларда кўплаб учраса-да, бизга маълум девон қўлёзмаларининг энг аввалгиси 1949 рақамли қўлёзмадир. Шоир шеърларидан таркиб топган биринчи тошбосма

(1880 йил) “Девони Комил” деб номланса ҳам девончилик мезонларига тўлиқ жавоб бермайди. Масалан, тошбосмада тартибланган ғазаллар орасида “ث”, “ح”, “ذ”, “ص”, “ط”, “ظ” ҳарфлари билан тугалланган қофия ва радифли ғазаллар учрамайди. Шунга кўра уни тўлақонли девон дейиш тўғри эмас. “Шоирлар ўз шеърларидан девон тузишга етуклик даражасига етганларидагина журъат этганлар” [8:190]. Бизнингча ҳам, шоир етмиш ёш арафасида ўз шеърларидан девон тузган. Ҳар ҳолда девон манбалари шундай хулоса қилишга асос бўлади.

Девон манбаларининг ўзаро қиёсий таҳлилини амалга оширишда улардан ўрин олган лирик жанрлар бўйича тадқиқ қилиш мақсадга мувофиқ.

Маълумки, девон тузишда, аввало, ғазаллар жойлаштирилади. Ғазалларни тартиблашда шоир ёки тузувчи (котиб) томонидан қатъий қоюлган амал қилиниши лозим. Яъни ғазаллар қофия ёки радифнинг сўнгги товушларига қараб араб алифбоси кетма-кетлигида жойлаштирилган. Комил қаламига мансуб 207 та ғазалдан 206 таси девон нусхаларига кирган. Фарқ шундаки, айрим ғазаллар баъзи нусхаларда мавжуд бўлса, бошқасида тушириб қолдирилган. Масалан, энг кўп ғазални ўз ичига олган 1025 ва 922/III рақамли қўлёзмаларда “*Бу бандани айб айласам ўз бошинга қуллуқ*” ва “*Инонгон дилраболар аҳдига ёлгон эмиш, билдим*” мисралари билан бошланувчи ғазаллар қисқартирилган. Ушбу ғазалларнинг биринчиси 1035 ва 1119/IV рақамли қўлёзма ҳамда 8953 рақамли тошбосмада мавжуд бўлса, иккинчи ғазал манбалар орасида фақатгина 9881 рақамли тошбосмада учрайди [10:48-49]. Манбаларда ғазалларнинг тартибланиши ҳам айнан бир-бирига мувофиқ эмас.

Айрим ғазаллар эса санокли манбалардагина учраши кузатилади. Масалан, “Ўйғларман” радифли икки ғазал девоннинг фақат 1025 ва 922/III рақамли қўлёзмаларида учрайди. “*Рақиб хорлар иззат маоб ўлди яна афсус*” мисраси билан бошланувчи ғазал эса шоир девонининг биринчи тошбосмасида мавжуд бўлиб, кейин кўчирилган қўлёзмалар ва тошбосмаларнинг бирортасида учрамайди. Айрим нусхаларда эса бунинг акси ўларок, баъзи ғазаллар такрор кўчирилган ҳолатлар кўзга ташланади. Масалан, 1025 ва 922/III рақамли қўлёзмада умумий ҳисобда 206 та ғазал мавжуд бўлиб, иккита ғазал такрор келган. 1025 рақамли қўлёзманинг 8^б-9^а саҳифаларидан ўрин олган

امير لشكر صفر عمر بن الخطاب

امور شرع خلافت دا ثانی اصحاب

байти билан бошланувчи ўн бир байтли ғазал 10^а-саҳифада қайта кўчирилган. Ғазалнинг юқори қисмида котиб томонидан “*مكرر*” (такрор) жумласи келтирилган. Худди шу каби қўлёзманинг 9^{а-б}-саҳифаларида келтирилган

زهی محیط عدالت دا گوهر نایاب

خهی فریشته خصال مه ملك القاب

матлаъли ғазал ҳам 10^а-саҳифанинг хошиясида такрор кўчирилган ва котиб томонидан “*مكرر یازیلغان*” (такрор ёзилган) деб қайд қилинган.

Девон манбаларидаги ғазаллар матнига хос нуқсонлар уларнинг қисқартирилишида кўринади. Буни девондаги биринчи ғазалдаёқ кўриш мумкин. Масалан, илк ғазалнинг тўртинчи ва саккизинчи байтлари манбаларда қуйидагича:

میرهن ایستادینگ کونین غه احکامینگ انفاذین

قیلوردا یوق نی بار و بارنی یوق یوق سنگا پیدا

نی ایشغه نزه یانگلیغ بولدی بی آرام بلبل لار

يوزينگ مهري شعاعين قيلماسه گل خُسنى تا پيدا

Ғазал 1949 рақамли қўлёзма ва Тошкент тошбосмасида 11 байтдан иборат. Ушбу икки байт девоннинг 1119/IV, 1035/IV, 922/III рақамли қўлёзмалар ва 8953 рақамли тошбосмада учрамайди, яъни 9 байтдан иборат. 1025 рақамли қўлёзмада ғазал тўлиқ кўчирилиб, котиб томонидан юқоридаги икки байт устига чизик тортилган.

Девон манбаларининг ўзаро муқоёса қилиш натижасида қўлёзма нусхалардаги ғазаллар матнида котиблар томонидан тушириб қолдирилган байтлар миқдори қуйидагича:

1949 рақамли қўлёзмада: 5 байт.

1025 рақамли қўлёзмада: 7 байт.

922/III рақамли қўлёзмада: 11 байт.

1119/IV рақамли қўлёзмада: 17 байт.

1035/IV рақамли қўлёзмада: 35 байт.

Кўринадики, ғазаллар миқдори кўп бўлган манбаларда “йўқотишлар” миқдори нисбатан камроқ. Бу эса, шоир ғазалларини матнини тиклашда уларга таяниш лозимлигини кўрсатади.

2. Мусаввада ва баёзлардан ўрин олган шеърлар. Комилнинг бир қатор шеърлари борки, улар юқорида кўрсатилган девон нусхалари таркибига кирмаган. Фонддаги 1284 рақамли қўлёзмада Комилнинг девон манбаларига кирмаган бир қатор шеърлари аниқланди. Ушбу қўлёзма айрим тавсифларда шоир девонининг бир нусхаси сифатида қайд қилинади[4:134]. Бироқ ундаги шеърларнинг тартибсиз жойлашиши, тўлиқ эмаслиги ҳамда кўплаб саҳифаларнинг бўш қолдирилгани унинг девон эмас, балки мусаввада (оққа кўчирилмаган дастлабки нусха, қоралама) эканини кўрсатади.

Қўлёзманинг 5^б-саҳифасида шоирнинг

اگر معشوق نينگ كويى سارى عزم آيلاسانگ نكرا

ايچيب كوكنارنى مست اول داغى اوغلاق كيىي سكررا

(*Агар маъшукнинг қўйи сори азм айласанг накра,*

Ичиб кўкнорни маст ўл, доғи ўғлоқ киби сакра) –

матлаъси билан олти байтли ғазал[9:5^б] Комил шеърлари киритилган бошқа бирор манбада учрамайди. Бизнингча, бу шоир ижодининг дастлабки даврларида яратилган ғазаллардан бўлиб, девон тартиб берилганда муаллиф уни тушириб қолдирган. Шайх Сулаймон Бухорий ўзининг “Луғати чигатойи ва турки усмоний” асарида сўзларни шарҳлаш учун Лутфий, Навоий, Мунис, Огаҳий каби шоирлар билан бир қаторда Комил Хоразмий шеърларига ҳам кўп бора мурожаат қилади. Масалан, “Бақра (بكرة) – бир навъ кичик болиқдир, моҳи. Комил:

Гар ўлса мастлиғ дуррини топмоқ мақсадинг, эй ринд,

Кириб кўкнор дарёсиға чўмгил ўйлаким *бақра*. [11:80]

Луғатнинг 1880 йилда нашр этилгани инобатга олинса, ғазал Комил ижоди дастлабки даврларида яратилган деб тахмин қилиш мумкин.

Қўлёзмадаги янги аниқланган иккинчи шеър Комилнинг “*Истимоъ эт шарҳ ҳоли зоримни*” [9:59^б-60^а] деб бошланувчи мураббаъси бўлиб, ушбу шеър ҳам шоир девони манбаларининг ҳеч бирига кирмаган.

Тўпламдан ўрин олган бир тахмис алоҳида диққатга сазовор. Бу шоирнинг “*Ваҳки, кўзларим гирён қилди лаъли хандонлар*” мисраси билан бошланувчи ўз қаламига мансуб ғазалга боғланган тахмисдир[9:67^б-69^а]. Мумтоз шеърятимизда шоирнинг ўзи ёзган

ғазалга мухаммас боғлаши камёб бўлса-да, учрайди. Хусусан, Навоий ва Огаҳий ижодида бу каби тахмислар учрайди[7:196].

Бундан ташқари, шоирнинг фонддаги 5058 рақамли баёздан ўрин олган Навоий ғазалига тахмиси[3:133^a-134^a], Шарқшунослик институтининг Ҳамид Сулаймон фондидаги 797 рақамли баёздан ўрин олган “Қасидаи Комил” сарлавҳали ўттиз байтли қасидаси, 1569/VI рақамли қўлёзма баёзга киритилган бир рубойиси[1:581] ҳам девон манбаларининг ҳеч бирида учрамайди.

Девонга кирмаган шеърлар қўлёзма баёзлардан ташқари тошбосма нашрларда ҳам учрайди. Масалан, “Баёзи янги” нашридан ўрин олган “Мухаммаси Комил бар ғазали Фузулий” сарлавҳаси етти бандли тахмис биргина манбада учрайди. Маълумки, Фузулий ижодда Навоийни ўзига устоз деб билган, унинг ижодидан таъсирланган. Ўз навбатида, ўзбек мумтоз шеърятининг қўплаб вакиллари Фузулий ижодидан таъсирланганлар. Унинг асарларига назиралар, тахмислар боғлаганлар. Хусусан, ўзбек шеърятида Фузулий ғазалётининг энг сара намуналаридан бўлган “Ўлдин сўр” радифли ғазалига ўнлаб тахмислар битилган ва Комил Хоразмий ҳам ушбу анъанани муносиб давом эттиради.

Умуман, айти пайтга қадар эътибордан четда қолиб келган ва нотўлиқ манба сифатида қаралган 1284 рақамли қўлёзма ҳамда баёзлар Комил лирик меросининг янги намуналарини тақдим этиши билан қимматли манбалардир.

3. Иморатлар пештоқига битилган шеърлар. Комил Хоразмий қаламига мансуб яна бир туркум шеърлар борки, улар “*Ичан – қалъа*” давлат музей – қўриқхонасидаги айрим иморатларнинг турли ўринларида битилган. Улардан иккита шеър уч жойда – Мухаммад Раҳимхон II мадрасасининг шимолий ва ғарбий пештоқлари ҳамда кириш эшиги юқорисидаги мрамор лавҳада битилган форсий таърихлардир. Умуман, “мадраса ички ҳовлисининг тўртта пештоқига Огаҳий ва Комил Хоразмийнинг иккитадан шеърини таърихлари ёзилган. Уларда хоннинг шарофатидан мамлакат обод бўлиб, адолати жаҳонга ёйилгани, олимлар даража топиб, мақсадларига етишгани, хоннинг ўзи олиму фозилларга ғамхўрлик қилиб, “Илм-маърифат маъдани” номига сазовор бўлгани тараннум этилади”[5:72].

Улардан биринчиси ғарбий пештоққа битилган таърих саккиз байтдан иборат.

Шоҳаншаҳи ситора сипаҳи фалак макон,

Султони нуктадон хадиви мулкнишон.

байти билан бошланувчи таърихда шоир Мухаммад Раҳимхони сонийнинг адолатли ва маърифатпарвар ҳукмдор сифатида тасвирлаб, ушбу мадрасани юксак мартабали олимлар учун бунёд қилганини эътироф этади.

Мадрасанинг шимолий пештоқида ҳам худди шундай саккиз байтли яна бир янги таърих битилган.

Комил Хоразмий турли воқеалар муносабати билан ўзбек ва форс тилларида ўн тўртта (шундан, 10 та форсий, 4 та туркий) таърих яратган бўлиб, улар шоир девонидан ўрин олган. Девоннинг Сулаймония кутубхонасида сақланадиган 3303 рақамли нусхасида келтирилган

ظالمی بود در زمانه وزیر

از جفايش زمانه در ماتم

байти билан бошланувчи ўн икки байтли таърих девон манбаларининг мамлакатимиз фондларидаги ҳеч бир нусхасида учрамайди.

Юқорида келтирилган таърихлар эса Комилнинг ушбу жанрдаги шеърлари кўламини янада бойитиш билан аҳамиятли. Шу ўринда Мусо тўра мадрасасининг кириш эшигига битилган таърих тўғрисида ҳам айтиб ўтиш жоиз. Ушбу мадраса қурилишга атаб Комил Хоразмий “Таърихи Саййид Мусо тўра”(7 байтли) ҳамда “Таърихи дигар Саййид Мусо тўра”(8 байтли) сарлавҳали иккита таърих ёзган ва улар шоир девонидан ўрин олган.

Умуман, Комил Хоразмийнинг девони манбаларини тадқиқ қилиш шоир адабий меросининг бизга маълум бўлганидан кўра каттароқ эканини кўрсатади. Девон таркибига кирмаган кўплаб шеърлар тадқиқи нафақат шоир лирик мероси кўламини кенгайтиради, балки ўзбек мумтоз шеърляти хазинасини янада бойитиши шубҳасиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ашъори Комил. Баёз. Қўлёзма. – Котиби ва кўчирилган йили номаълум. Ўз Р ФА ШИ Ҳамид Сулаймонов фонди. Инв. №.1569/VI.
2. Комил. Девон. Нашрга тайёрловчилар: А.Ҳайитметов, В.Мўминова. – Тошкент: 1975.
3. Мухаммасот. Баёз. Қўлёзма. Ўз Р ФА ШИ асосий фонди. Инв.№.5058.
4. Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Т.VII. – Т.: Издательство АН Р Уз, 1964.
5. Худойбергенов К. Хива дунёдаги энг кўхна қалъа. – Тошкент: 2012.
6. Юнусов М. Комил Хоразмий. – Тошкент: Бадиий адабиёт, 1960.
7. Қуроноф Д. ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010.
8. Ҳайитметов А. Адабий меросимиз уфқлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1997.
9. ديوان کامل. Мусаввада. Қўлёзма. Ўз Р ФА ШИ асосий фонди. Инв. №.1284.
10. ديوان کامل. Тошбосма. Ўз Р ФА ШИ асосий фонди. Инв.№.9881.
11. شيخ سليمان افندى بخارى . لُغَت چَغَتاي وَ تُرکى عثمانى . استانبول . ۱۲۹۸